

ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ АКАДЕМИКА ЩЕРБЫ В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7387406>

ELSEVIER

Yuldasheva D.M.

Учитель Самаркандского государства

Институт иностранных языков

Abstract: Большие теоретические проблемы стояли в центре исследовательских интересов Л. В. Щербы, но это никогда не мешало ему подолгу заниматься практическими вопросами русского языка, языковой политики, трудные отнюдь не в исследовательском плане, а потому и гораздо менее для него увлекательными. Реформа русской орфографии, а затем не прекращавшаяся до последнего года его жизни работа над дальнейшей рационализацией и упорядочением реформированной орфографии проходили при постоянном участии и все возрастающем влиянии идей и предложений Л. В. Щербы. Сорок лет назад, в Русском филологическом вестнике за 1905 г., была напечатана его статья «Несколько слов по поводу Предварительного сообщения орфографической подкомиссии».

Keywords: Теоретические проблемы, русской орфографии, мировой науке, русской грамматик.

Received: 28-11-2022

Accepted: 01-12-2022

Published: 22-12-2022

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Abstract: Large theoretical problems were at the center of L. V. Shcherba's research interests, but this never prevented him from working for a long time on practical issues of the Russian language, language policy, which were by no means difficult in terms of research, and therefore much less exciting for him. The reform of Russian spelling, and then the work on further rationalization and streamlining of the reformed spelling, which did not stop until the last year of his life, took place with the constant participation and ever-increasing influence of the ideas and proposals of L. V. Shcherba. Forty years ago, in the Russian Philological Bulletin for 1905, his article "A Few Words on the Preliminary Report of the Spelling Subcommittee" was published.

Keywords: Theoretical problems, Russian spelling, world science, Russian grammar.

Received: 28-11-2022

Accepted: 01-12-2022

Published: 22-12-2022

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Abstract: L. V. Shcherbaning ilmiy qiziqishlari markazida yirik nazariy muammolar turardi, ammo bu uning uzoq vaqt davomida rus tili, til siyosatining amaliy masalalari ustida ishlashiga hech qachon to'sqinlik qilmadi, ular tadqiqot nuqtai nazaridan hech qanday qiyin bo'lmagan. L. V. Shcherba g'oyalari va takliflarining ta'siri. Qirq yil oldin, 1905 yilgi rus filologiyasi byulletenida uning "Imlo qo'mitasining dastlabki hisoboti haqida bir necha so'z" maqolasi nashr etilgan.

Keywords: Nazariy muammolar, rus imlosi, jahon fani, rus grammatikasi.

Received: 28-11-2022

Accepted: 01-12-2022

Published: 22-12-2022

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

В 1911 г. он опубликовал «Дополнения и поправки к "Русскому правописанию" Я. К. Грота». В 1930 г. в журнале «Русский язык в школе» он поместил статью «К вопросу о реформе орфографии». Два года, проведенные в Нолинске во время последней войны, посвящены были в числе других работ и составлению обширной «Теории русского правописания» в двух частях.

Как крупный языковед и теоретик, он вносил в разработку вопросов прикладного языкознания последовательную принципиальность и большую перспективу громадного научного кругозора. Книга «Теория русского правописания» (еще не опубликованная и не совсем законченная во второй

части) представляет замечательное по замыслу и ювелирно отделанное в деталях произведение этого выдающегося мыслителя и практика-языковеда. В ней дано блестящее завершение, почина, сделанного учителем Л. В. Щербы - проф. И. А. Бодуэном де Куртенэ в известной работе «Об отношении русского письма к русскому языку». Ни одна из старейших по разработке европейских орфографий не получила такого тщательного, глубокого и систематического анализа и истолкования. В отличие от работы Бодуэна де Куртенэ, в книге Л. В. Щербы вскрыта система русской орфографии, дана апология высоких достоинств некоторых наших орфографических традиций, намечены пути завершающей кодификации ее. Как и в других работах Л. В. Щербы, здесь обильно рассыпаны поучительные и интереснейшие сопоставления с материалами из истории орфографических норм многих других языков. Они позволяют как бы осязать закономерную механику орфографических норм. Для учителя, для студента эта книга долго будет важнейшим настольным руководством.

Научное открытие Л. В. Щербы сразу прояснило много запутанных рассуждений, разрешило долголетние, казавшиеся безнадежными споры, указало пути дальнейших орфоэпических наблюдений.

В 1916 г. Л. В. Щерба изложил на французском языке главные отличия французской звуковой системы от русской («Краткий обзор деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений за 1913-1914 гг.». Вып. IV, 1916). В 1936 г. в журнале «Русский язык в советской школе» (№ 5) появилась его заметка «К вопросу об орфоэпии», а в 1937 г. - первое издание «Фонетики французского языка. Очерк французского произношения сравнительно с русским», которая надолго останется образцовой книгой в изучении орфоэпии. О нормативных научных построениях в области русской грамматики и словаря Л. В. Щерба размышлял и писал много раз и сумел поднять престиж нормализации языка, так скомпрометированной у нас реакционными и невежественными пуристами дореволюционной поры.

Л. В. Щерба подготовил первый том «Нормативной грамматики русского языка АН СССР», содержащий отдел фонетики. Редакторская работа тут перешла в авторскую, он почти целиком и заново написал этот том. Вместе с акад. С. П. Обнорским он начал редактировать второй том, посвященный морфологии.

Под влиянием Л. В. Щербы руководство академического Словаря современного русского языка отошло от традиций шахматовского Thesaurus'a и решительно поставило задачей словарного отдела составление именно нормативного словаря, отражающего существующие в нашу эпоху системные связи и противопоставления слов и понятий русского языка с их социально-

стилистической приуроченностью. Сам Л. В. Щерба написал часть одного из томов этого словаря на букву И (в 1933 г. был напечатан один выпуск его).

Обобщение своего большого словарного опыта Л. В. Щерба дал в первой части незаконченной работы «Опыт общей теории лексикографии» («Известия ОЛЯ АН СССР», 1940, № 3). Эта работа остается драгоценным наследием Щербы не только в русской, но и в мировой науке уже по одному тому, что она не имеет предшественников. В истории русской лексикографии и словари, написанные Л. В. Щербой (русско-французский) или его учениками под его руководством, и только что названная обобщающая теоретическая работа являются большим достижением. Зарубежная критика не раз отмечала блестящее развитие словарного дела в СССР после революции (Р. Якобсон, Л. Теньер, А. Мейе, Б. Унбегаун и др.). В этом успехе русских языковедов Л. В. Щербе принадлежит, несомненно, наибольшая заслуга как теоретическому лидеру. Наше словарное дело шагнуло далеко вперед не только от своего дореволюционного этапа, но и в кругу европейской лексикографии, — оно признано теперь и поучительным и образцовым как в теоретическом, так и в техническом отношении.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Стеблецова А.О. Национальная специфика делового общения в англоязычной и русскоязычной коммуникативных культурах: монография. – Воронеж: «Издательско-полиграфический центр ВГУ», 2009. – 207 с.
2. Стернин И.А. Контрастивная лингвистика. Проблемы теории и методики исследования. – Москва: «АСТ: Восток – Запад», 2007. – 288 с.
3. Стернина М.А. Воронежская школа сопоставительных исследований // Сопоставительные исследования 2017. – Воронеж: «Истоки», 2017. – 237 с.
4. Успенский Б.А. Проблема универсалий в языкознании // Новое в лингвистике. – 1970. – Вып. 5. – С. 9 – 19.
5. Фефилов А.И. Основы конфронтативного анализа лексики немецкого и русского языков. – Куйбышев: «Куйбышевский пединститут», 1985. – 81 с.
6. Чубур Т.А. Контрастивная лингвистика и лексикографическое описание слова: монография. – Воронеж: «изд-во ВГПУ», 2009. – 212 с.
7. Ярцева В.Н. Контрастивная грамматика. – Москва : «Наука», 1981. – 111 с.